

Отже, для формування і досягнення професійних цілей в мінливих умовах сьогодення, збереження емоційної рівноваги молода людина повинна володіти ресурсним потенціалом, одним із яких є емоційна стійкість. Під час здобуття вищої освіти сензитивним періодом становлення емоційної стійкості в процесах професійного самовизначення є друга половина навчання. Це період найтіснішої взаємодії здобувача освіти з реальним професійним середовищем. Процес розвитку емоційної стійкості повинен передбачати діагностичну процедуру, формування мотиваційної готовності до самозміни, різні форми і засоби реалізації цього процесу.

DOI: 10.5281/zenodo.5839927

Гассаб О. В.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Організаційна культура, як і культура в її загальному значенні, є складним суспільним феноменом, який відіграє значну роль у життєдіяльності людини. Праця, побут, дозвілля, спосіб життя, політичні та релігійні переконання, рівень толерантності і т.п., як окремої особистості, так і суспільства загалом, менталітет тісно пов'язані з рівнем розвитку культури (Мазаракі А., 2007).

Організаційна культура відноситься до глибинної структури організації (Денісон Д., 1996), яка ґрунтується на цінностях, нормах та установках, властивих членам організації. Тобто організаційна культура має справу з абстракціями. Згадані вище цінності, норми та установки можуть бути не визначеними, тобто вони не обговорюються в організації, але існують негласно. При цьому всі члени організації дотримуються їх у взаємодії між собою, в першу чергу, по-друге, при взаємодії із партнерами та клієнтами. Можемо зробити висновок, що організаційна культура впливає на поведінку людей в організації, а інколи призводить до того, що цінності та установки, які співробітник приймає в організації,

переносяться (інтеріоризуються) в його внутрішнє життя. Наприклад, компанія має корпоративну традицію відвідувати та допомагати дитячим будинкам чи притулком із бездомними тваринами, і людина починає цим займатися не тільки у рамках корпоративного життя, а і приватного, долучаючи до цієї ініціативи й власне оточення.

Організаційна культура в сучасній літературі має велику кількість визначень. На нашу думку, визначення поняття організаційної культури, які максимально відповідають актуальним особливостям корпоративних взаємовідносин, такі:

- це унікальна система норм, цінностей, переконань та способів поведінки, яка характеризує те, як люди та групи людей об'єднуються для того, щоб щось зробити (Елдрідж Д., Кромбі А., 1974);

- це система неофіційних правил, що пояснює особливості поведінки співробітників (Діл П., Кеннеді Д., 1982);

- це широко підтримувані переконання, установки та цінності, які існують у будь-якій організації; говорячи простіше, це спосіб, яким ми взаємодіємо (Фенхам А., Гюнтер Б., 1993);

- це сформована впродовж всієї історії організації сукупність прийомів та правил адаптації організації до зовнішнього середовища і формування внутрішніх відносин між групами працівників (Смирнов Б., 2007).

Більш сучасні визначення поняття організаційної культури передбачають, що:

- організаційна культура включає організаційні принципи, бачення, норми, системи, символи, припущення, вірування, звички і мову (Нідл К., 2004);

- це спосіб розуміння особливостей внутрішніх взаємовідносин у компанії (Діл П., Кеннеді Д.С., 2004);

- це спосіб ідентифікації працівника зі своєю організацією (Шродт П., 2002).

Будь яка організація складається з груп – колективів, команд, а кожен окремий колектив – із двох і більше осіб (працівників). Номінально, не зважаючи на посаду, і керівник, і рядовий співробітник, в ідеалі, мають нести та декларувати однакові (аналогічні) корпоративні цінності. При цьому функція працівників організації буде абсолютно різною, залежно від

посади та кола обов'язків. Варто зазначити, що у малих організаціях дуже часто структурну частину завдань і обов'язків покладено на одного працівника, наприклад, єдиний бухгалтер, або спеціаліст відділу кадрів із функцією підбору персоналу, маркетолог. Такі штатні одиниці утворюють колектив зі своїм безпосереднім керівником, дуже часто це є безпосередній керівник компанії – директор.

Виокремлюють 4 основні шляхи формування організаційної культури:

1. Культуру формують лідери даної організації, особливо ті, хто робив це у минулому. Згідно із Е. Шейном, працівники зв'язують свої вчинки із вчинками та думками уявних лідерів – як вони себе поведуть та чого вони очікують. Вони звертають увагу на те, що важливо для таких лідерів, і розглядають їх як рольові моделі.
2. Культура формується навколо важливих подій, з яких виносяться уроки про бажану та небажану поведінку (Шейн Е., 2015).
3. Як припустили А. Фенхам та Б. Гюнтер, культура створюється на основі потреби підтримувати ефективні робочі стосунки серед членів організації, і це формує цінності та очікування.
4. На культуру впливає зовнішнє оточення організації (яке може бути відносно динамічним і сталим).

Культура пізнається протягом певного періоду часу. Е. Шейн припускає, що існують два шляхи сприйняття культури. В першу чергу, це шокова модель, згідно з якою члени організації вчаться долати певні загрози, мобілізуючи механізми захисту. По-друге, модель позитивного закріплення – процеси, які, як здається, спрацьовують, запам'ятовуються та вкорінюються. Навчання відбувається, коли люди адаптуються до зовнішнього тиску, справляються з ним і в міру того, як вони виробляють успішні підходи та механізми для вирішення складних завдань і управління процесами в організації. Там, де культура вироблялась протягом тривалого часу і міцно закріпилась, її складно, навіть неможливо, швидко змінити, якщо не відбудеться якоїсь травмуючої, форс-мажорної події (Армстронг М., 2010).

Можемо зробити висновок, що організаційна культура є глибинним феноменом структури організації, який виникає в результаті діяльності організації, вертикальних і горизонтальних взаємовідносин працівників організації та є відображенням цінностей і принципів, існуючих у певній організації. Особливість корпоративної культури полягає і в тому, що корпоративні цінності переносяться членами організації у своє приватне життя.

DOI: 10.5281/zenodo.5839933

Герасіна С. В.

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ В ОНЛАЙН-УМОВАХ

Сучасна соціально-економічна ситуація є несприятливою, кризовою та стресогенною для повноцінного виконання професійно-трудових обов'язків. Суспільна напруга відображається станом соціальної фрустрації у масовій свідомості людей, що спричиняє ковідний психоз, іпохондрію, крах надій, невдоволення життям, зниження віри у завтрашній день, страх лишитися без роботи і засобів для існування. Саме в таких умовах кожному фахівцю доводиться виконувати свій професійний обов'язок, реалізовувати посадові обов'язки та забезпечувати своє життя.

Ринок праці нестабільний: зниження економічної активності, якості трудового потенціалу та мотивації до продуктивної праці; трудова міграція, реорганізація, скорочення тощо. До того ж, переживаємо ще й психологічний тиск примусової вакцинації із супутніми йому методами деструктивного впливу – залякування, шантаж та маніпуляції.

Одним із факторів ускладнення умов праці є вимушена діяльність в онлайн-форматі (дистанційно, віртуально, віддалено, ізольовано тощо). Нові вимоги такої діяльності вимагають нагальної активації адаптаційних механізмів психіки суб'єкта, цифрової грамотності, технічних можливостей та